

Ferramenta da Terapia Gestalt: Exercício da Escultura Corporal

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: O exercício da escultura corporal é uma técnica terapêutica utilizada na abordagem da Terapia Gestalt, que visa promover a consciência corporal e emocional através da representação simbólica e dinâmica do corpo físico do indivíduo e de suas interações com o ambiente terapêutico.

Tematologia: Tema central homeostático.

Etimologia: A expressão "Terapia Gestalt" provém do alemão Gestalt, que significa "forma" ou "configuração", referindo-se à abordagem que busca compreender o ser humano como um todo integrado e dinâmico. "Escultura" deriva do latim sculptura,

Enciclopédia da Conscienciologia
que significa "ato de esculpir" ou "representação tridimensional". "Corporal" refere-se ao corpo físico do indivíduo e suas manifestações.

Sinonimologia: Exercício de representação corporal; dinâmica da escultura corporal.

Neologia: O termo "exercício da escultura corporal" é uma neologia técnica utilizada no contexto da Terapia Gestalt.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene gestáltico gerado durante o exercício da escultura corporal, caracterizado por pensamentos de consciência corporal, expressão emocional e integração psicofísica.

Fatologia: O exercício da escultura corporal na Terapia Gestalt envolve uma série de etapas e práticas, tais como:

Preparação do espaço: Criação de um ambiente terapêutico seguro e acolhedor, propício para a expressão e experimentação.

Enciclopédia da Conscienciologia

Escolha dos participantes: Seleção de indivíduos dispostos a participar do exercício e explorar sua experiência corporal de forma autêntica e criativa.

Definição do objetivo: Estabelecimento de um tema ou questão a ser explorada durante o exercício, como por exemplo, a relação entre corpo e emoções, padrões de movimento ou sensações físicas.

Exploração do corpo: Encorajamento dos participantes a explorarem seu próprio corpo através do movimento, postura, gestos e expressões faciais.

Escultura em grupo: Orientação para que os participantes utilizem seus corpos para representarem simbolicamente diferentes aspectos de suas experiências individuais, interagindo uns com os outros de forma espontânea e criativa.

Reflexão e integração: Discussão coletiva sobre as experiências vivenciadas durante o exercício, facilitando a compreensão dos significados pessoais e emocionais atribuídos às esculturas corporais.

Parafatologia: A percepção extrafísica das energias sutis mobilizadas durante o exercício da escultura

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia corporal, contribuindo para o processo de autoconhecimento e expansão da consciência.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A sinergia entre o exercício da escultura corporal e outras técnicas terapêuticas, como a abordagem centrada na pessoa e a psicoterapia cognitivo-comportamental, potencializando os efeitos terapêuticos do processo.

Principiologia: O princípio da integração mente-corpo na abordagem gestáltica, valorizando a expressão autêntica e simbólica das experiências corporais e emocionais.

Tecnologia: A utilização de recursos criativos e expressivos, como materiais artísticos, música e movimento, para enriquecer e aprofundar a experiência do exercício da escultura corporal.

Voluntariologia: O papel ativo dos participantes no processo terapêutico, assumindo a responsabilidade por sua própria experiência e expressão criativa durante o exercício da escultura corporal.

IV. Perfilologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Elencologia: O terapeuta gestáltico; os participantes do exercício da escultura corporal; os exploradores da experiência corporal.

Masculinologia: O terapeuta; o facilitador da escultura corporal; o mentor de consciência corporal.

Femininologia: A terapeuta; a facilitadora da escultura corporal; a orientadora gestáltica da experiência corporal.

Hominologia: O Homo sapiens consciente do corpo; o Homo sapiens expressivo; o Homo sapiens integrado.

V. Argumentologia

Exemplologia: A aplicação do exercício da escultura corporal pode ser exemplificada pela prática de representar, através do movimento e da postura corporal, diferentes estados emocionais, como alegria, tristeza, raiva e serenidade.

Culturologia: O exercício da escultura corporal é uma técnica amplamente difundida na cultura contemporânea, encontrada em workshops de autoconhecimento, grupos de crescimento pessoal e sessões de terapia de grupo.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
VI. Acabativa

Remissiologia: Para uma compreensão mais aprofundada sobre o exercício da escultura corporal na Terapia Gestalt, recomenda-se a consulta a obras especializadas em psicologia gestáltica, como os escritos de Fritz Perls, Laura Perls e Isadore From.